

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 1, ISSUE 1

2023

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

1 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 1, HOMEP 1

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 1, ISSUE 1

MA'MUN SCIENCE JURNALI

ЖУРНАЛ МА'MUN SCIENCE | JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

№1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2023-1>

Бош мухаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna
Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Бош мухаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Matkarimov Xamidbek Olimbayevich
Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA YO'NALISHI (INGLIZ TILI)

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Galiyeva Margarita Rafaelovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Kalandarov Oybek Ruzimbayevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Yakubov Muzaffar Kamildjanovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Eshto'xtarova Bibigul Bektoshevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
O'zbekiston Milliy universiteti

Norboyev O'ktam Safarboyevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA YO'NALISHI (RUS TILI)

Cho'ponov Otanzar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Ruzmetov Surojbek Allaberganovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA YO'NALISHI (NEMIS)

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (O'ZBEK TILI)

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

FIZIKA-MATEMATIKA FANLARI

Madaminov Bekzod Allayarovich

Fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori
(PhD) Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc), professor
Urganch davlat universiteti

Goncharov Yuriy Mixaylovich

Tarix fanlari doktori, professor
Altay davlat universiteti Rossiya

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent
Leningrad davlat universiteti Rossiya

Matkarimova Sadoqat Maqsdovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent
Urganch davlat universiteti

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Salayev Dilshodbek Jumanazarovich

Siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Bekimmetov Umidjan Tajimuratovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xorazm Ma'mun akademiyasi

PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA FANLARI

Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor
Kostroma davlat universiteti Belorusiya.

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Grodno davlat universiteti Belorusiya.

Slepko Yuriy Nikolayevich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Yaroslavl davlat pedagogika universiteti

Xazova Svetlana Abduraxmanovna

Psixologiya fanlari doktori, dotsent
Kostroma davlat universiteti Belorusiya.

Kalandarova Madina Baxadirovna

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Urganch davlat universiteti

Do'schanov Tangriborgan

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Urganch davlat universiteti

Ataniyazov Jasurbek Xamidovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Toshkent moliya instituti

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Matkarimova Intizor Atabayevna

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Matkarimov Davronbek Matyakubovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi
Moskva davlat boshqaruvi universiteti

FALSAFA FANLARI

Xajiyeva Maksuda Sultonovna

Falsafa fanlari doktori, professor
Urganch davlat universiteti

Xudayberganov Abidjon Adilovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat pedagogika instituti

Annayeva Nazokat Rajapbayevna

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

TABIIY VA TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sultonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Nazarova Maloxat Berdiboyevna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Sultanov Samandar Maxmud o'g'li

Mas'ul kotib

FILOLOGIYA

1. Ахмедов Ойбек Сапорбаевич ИҚТИСОДИЁТГА ОИД ЛЕКСИК БИРЛИКЛАРНИНГ ТАРЖИМА ҚИЛИШ МУАММОЛАРИ.....	14
2. Краева Вероника Юриевна СВАДЕБНЫЙ ОБРЯД РУССКИХ НА ТЕРРИТОРИИ ВТОРИЧНОГО ЗАСЕЛЕНИЯ АЛТАЯ.....	21
3. Saparova Mohira Fayzullayevna THE DEVELOPMENT ISSUES OF PRIVATE HIGHER EDUCATION IN NEW UZBEKISTAN.....	28
4. Masharipova Yulduz Otaxanovna LINGUOCULTUROLOGICAL STUDY OF THE NOVEL “O‘TKAN KUNLAR” AND ITS’ TRANSLATION VERSIONS INTO THE ENGLISH LANGUAGE.....	34
5. Куляпин Александр Иванович РЕАЛЬНОСТЬ И МИФ В ПОВЕСТИ ВАЛЕРИЯ ПОПОВА «КОМАР ЖИВЕТ, ПОКА ПОЕТ».....	47
6. Якубов Музаффар Камилджанович XVI АСР ИНГЛИЗ УЙҒОНИШ ДАВРИ ДРАМАТУРГИЯСИДА АМИР ТЕМУР ШАХСИ ТАЛҚИНИ.....	54
7. Махмудов Умиджан Реимбаевич НОРМАТИВНЫЕ ДАННЫЕ ПЕРЦЕПТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ СЕМАНТИКИ СЛОВ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА.....	64
8. Аблаева Надира Кадамжановна «ТЕНЬ МОЯ НА СТЕНАХ ТВОИХ». (Восточные мотивы в творчестве Анны Ахматовой).74	
9. Марьяна Ольга Викторовна СИНТЕЗ СИНТАКСИЧЕСКИХ СРЕДСТВ СВЯЗИ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ТЕКСТОВОЙ ИНТЕГРАЦИИ (НА МАТЕРИАЛЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ РУБЕЖА XX-XXI).....	80
10. Xudaybergenova Umida Komildjanovna ERGONIMLARNING O‘RGANILISHI MASALASIGA DOIR MULOHAZALAR.....	85
11. Исмаилова Феруза Исмаиловна ПОСЛОВИЦЫ О ПОСЛОВИЦАХ. ВЗГЛЯДЫ ПИСАТЕЛЕЙ НА ПОСЛОВИЦЫ.....	91
12. Джуманиязова Интизор Давлатназар кизи МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУППАХ И ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ЛЕКСИЧЕСКОГО МИНИМУМА.....	97
13. Каримов Хикматбек Анварович ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ.....	104

14. Raximbayeva Yulduz Sattar qizi, Tojiyev Jahongir Ko‘pal o‘g‘li “DEVONU LUG‘ATIT TURK” ASARIDA RANG IFODALOVCHI LEKSEMALAR.....	109
--	-----

FALSAFA

15. Нарзулла Жўраев СИЁСАТ ИЖТИМОЙИ ҲОДИСА СИФАТИДА.....	115
--	-----

16. Yegane Bakhshiyeva, Ferahile Babayeva-Shukurova ARMENIA-AZERBAIJAN CONFLICT: HISTORY AND REALITIES.....	121
---	-----

17. Мадрахим Сафарбоев, Отабек Сафарбоев АЛИШЕР НАВОЙИ АСАРЛАРИДА НАЖМИДДИН КУБРО ВАСФИ.....	133
--	-----

18. Sharof Agabayev YOSHLAR SIYOSIY TOLERANTLIGI GLOBALLASHUV JARAYONINING MURAKKAB FENOMENI SIFATIDA.....	139
---	-----

19. Саидназаров Улуғбек Ахмеджанович, Рузметов Шерзод Арслон ўғли ЖИСМОНИЙ МАДАНИЯТ – МУАЙЯН ТАРИХИЙ ШАРОИТ МАҲСУЛИ СИФАТИДА.....	144
--	-----

20. Rasulov Rustambek YANGI O‘ZBEKISTONDA YOSHLAR BILAN ISHLASH TIZIMIDA ULARNING IJTIMOIY FAOLLIGI VA MA’NAVIY SALOHİYATINI RIVOJLANTIRISHNING O‘ZIGA XOS MECHANIZMLARI.....	151
---	-----

PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA

21. Уразбаева Дилбар Абдуллаевна ОНКОЛОГИК БЕМОРЛАР ИЖТИМОЙИ-ПСИХОЛОГИК ҲОЛАТИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	157
--	-----

22. Nyutonova Xilola Lochinbekovna MAHMUDXO‘JA BEMBUDIY “PADARKUSH” ASARINING PEDAGOGIK TAHLILI.....	164
--	-----

23. Sharifzoda Sardorbek GENDER PEDAGOGIKASINING DOLZARB MUAMMOLARI.....	171
--	-----

24. Xudoyberganova Maqsuda Jumaniyazovna OLIY TA‘LIMDA KAFEDRA TIZIMIDAGI HAMKORLIKNI EMPIRIK JIHATDAN O‘RGANISH.....	177
--	-----

25. Allaberganova Go‘zal Adilbek qizi ONKOLOGIK BEMORLAR KOGNITIV JARAYONLARINI O‘RGANISH.....	187
---	-----

26. Jumaboyeva Mahliyo Xudaybergan qizi TALABALARDA IRODAVIY XUSUSIYATLARNI SHAKLLANTIRISHNING PSIXOLOGIK SHART-SHAROITLARI.....	193
---	-----

27. Qurbonova Shaxloxon Baxadirovna BEMOR PSIXOLOGIYASIGA DOIR AGRESSIV HOLATLARNING O'RGANILISHI.....	199
--	-----

TIBBIYOT

28. Абдуллаев Равшанбек Бабажонович, Махмудова Лола Иззатуллоевна ОРОЛ БЎЙИ ҲУДУДИДА ЯРА КАСАЛЛИГИНИ ДАВОЛАШГА ЯНГИЧА ЁНДАШИШ.....	205
29. Розиходжаева Гулнора Ахмедовна, Шарипова Зухрожон Камиловна АЁЛЛАРДА ЮРАК-ҚОН ТОМИР ХАВФИНИ СТРАТИФИКАЦИЯСИДА СУТ БЕЗИ АРТЕРИЯСИ КАЛЬЦИФИКАЦИЯСИНИНГ АҲАМИЯТИ.....	210

TARIX

30. Аширов Адҳамжон Азимбаевич СУВ БИЛАН БОҒЛИҚ МИФОЛОГИК ҚАРАШЛАР.....	218
31. Вахид Омаров ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АРМЯНСКОЙ ПАРТИИ ДАШНАКЦУТЮН В ГРУЗИНСКОЙ ССР.....	225
32. Umid Bekmuhammad ANNA GERMAN AND KHOREZM.....	233
33. Кулаков Владимир Олегович РЕАЛИЗАЦИЯ ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ С ПЕРСИЕЙ ЧЕРЕЗ АСТРАХАНЬ В XVIII ВЕКЕ.....	251
34. Ferhat ÇİFTÇİ НАУВЕР GEÇİDİ'NİN TARİHİ COĞRAFYASI ÜZERİNE BAZI NOTLAR.....	257
35. Zamonov Zokir Turg'inovich TARAQQIYOTNING YANGI BOSQICHIDA O'ZBEKISTONDA MA'NAVIY ASOSLARNI RIVOJLANTIRISHNING MEYORIY ASOSLARI (qisqacha tarixiy tahlilda).....	269
36. Matkarimova Sadokat Maksudovna, Matkarimova Nazokat Maksudovna XORAZM VOHASI BAXSHICHILIK SAN'ATI TARIXIDAN (Go'ro'g'li turkum dostonlarining ilmiy tadqiqotlarda o'rganilishi).....	277
37. Скубневский Валерий Анатольевич, Гончаров Юрий Михайлович ГОРОДА СИБИРИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА XX В.....	283
38. Озодбек Раджабов МАРКАЗИЙ ОСИЁДА ЭЛЧИЛИК МУНОСАБАТЛАРИНИНГ ТАРИХИЙ ГЕНЕЗИСИ....	295
39. Tahir Şahbazov “KÜLTÜREL DEVRİM” DÖNEMİNDE (XX. YÜZYILIN 20-30'LU YILLARI) AZERBAJYCAN'DA KÜLTÜREL ORTAM.....	304
40. Tadjiyeva Feruza Jumabayevna ZAMAŞHARIY FAOLIYATI VA U YASHAGAN DAVRNING IJTIMOIIY-SIYOSIY VA MADANIY MUHITI.....	316

41. Turaboyeva Zilola SURXON VOHASI MODDIY MADANIY MEROSI MILODDAN AVVALGI X – V ASRLARGA TEGISHLI KUCHUKTEPA ARXEOLOGIK OB’EKTINING BUGUNGI KUNDAGI MUHOFAZA HOLATINI O’RGANISH.....	322
42. Salayev Dilshod Jumanazarovich, Bekchanov Doniyor Baxramovich JADIDLAR MARKAZIY OSIYODA ZAMONAVIY TA’LIMNING ASOSCHILARI: XORAZM JADIDLARI MISOLIDA.....	330
43. Чуркин Михаил Константинович СИБИРЬ В ИМПЕРСКОЙ ГЕОГРАФИИ ВЛАСТИ: ПАТТЕРНЫ ОБЩЕСТВЕННО- ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА XVI – XX ВВ.....	337
44. Matkarimov Hamidbek Olimbaevich, Sultonov Samandar Maxmud ўғли БРОНЗА ДАВРИ ХОРАЗМ ВОҲАСИ МАДАНИЯТЛАРИНИНГ (ТОЗАБОҒЁБ ВА АМИРОБОД) ПАЙДО БЎЛИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ.....	347
45. Абдалов Умидбек Матниязович ХОРАЗМ ВОҲАСИ ЎЗБЕКЛАРИ ТУРМУШИДА МОТАМ: АНЪАНАВИЙЛИК ВА ТРАНСФОРМАЦИЯ МАСАЛАЛАРИ.....	353
46. Karimov Sarvarbek Otabayevich, Matniyozov Sarvarbek Sanatbek o‘g‘li QADIMGI XORAZM HARBIY ISTEHKOMLARINING ASOSIY ELEMENTLARI.....	362
47. Karimov Umrbek Davronbekovch MAHMUD QOSHG‘ARIYNING “DEVONU LUG‘ATIT TURK”DA TURKIY XALQLAR KIYIM-BOSHLARI BAYONI.....	369
48. Ismoilov Shohruxmirzo Zokirjon o‘g‘li MA’MUNIYLAR SULOLASINING HOKIMIYATGA KELISHI VA ETNOGENEZ MASALASI.....	376
49. Raxmanova Shirin Qutlimuratovna KASHTACHILIKDA RANG TANLASH VA CHOKLARNING QO‘LLANILISHI TARIXI VA AHAMIYATI.....	383
50. Rozmetova Roziyajon Baxram qizi XORAZM VOHASI AN’ANAVIY UY-JOYLARI VA ULARNING LOKAL XUSUSIYATLARI.....	389
IQTISODIYOT	
51. Xo‘janiyozov Nuriddin Yo‘ldoshevich QIMMATLI QOG‘OZLAR BOZORINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ORQALI RIVOJLANTIRISH YO‘LLARI.....	395
52. Mavlanova Barchinoy TURIZMDA RAQAMLI MARKETING XIZMATLARI.....	403

SHARQ GAVHARI XIVA SHAHRIDA MA'MUN UNIVERSITETI NODAVLAT TA'LIM MUASSASASINING FAOLIYATI

O'zbekiston hududida sivilizatsiya va davlatchilikning shakllanishida qadimiy madaniyat o'choqlaridan biri Xorazm muhim o'rin tutgan. Binobarin "O'zbek davlatchiligining tamal toshlari bundan 2700 yil muqaddam ayni Xorazm vohasida qo'yilgan. Shu ma'noda, milliy davlatchiligimiz tarixi Misr, Xitoy, Hindiston, Yunoniston, Eron kabi eng qadimiy davlatlar bilan bir qatorda turadi. Xorazm tarixi o'zbek davlatchiligiga oid ulkan ma'lumotlar, moddiy va yozma yodgorliklar to'plangan tarixni asosi, uning qudrati va qadimiyligining tasdig'idir".

Davlatchilikka asos solinishi uchun, avvalombor, huquqiy asos bo'lishi kerak va shu ma'noda Xorazmda huquq ilmi ham shu davrlarda shakllangan. Shuningdek, Xorazm zaminidan yetishib chiqqan ilm-u fan namoyondalari yaratgan asarlar jahon tamadduni xazinasiga qo'shilgan katta hissa ekanligi barchamizga ma'lum.

Bu borada ayniqsa, XI asr boshida tashkil etilgan Xorazm Ma'mun akademiyasi (Majlisi ulamo) allomalarining qomusiy ilmiy faoliyati jahon ilm-fani taraqqiyotini yangi pog'onaga ko'taradi, bu faoliyat rakursini kengaytirib yubordi. Xorazm Ma'mun akademiyasi jahon ilmiy tafakkur tadriji, madaniy va ma'naviy taraqqiyotining benazr durdonasi sifatida tarixda chuqur, o'chmas iz qoldirgan.

Dunyo sivilizatsiyasi tarixida bunday markazlar o'zining mustahkam asoslariga, qadimiy ildizlarga egadir. Jumladan, insoniyat tarixidagi ilk akademiya, Aflotun akademiyasining "Bog' suhbatlari" – olimlarining turli mavzular bo'yicha bahs-munozalar shaklida voqelangan bo'lsa, keyingi davrlardagi ilmiy markazlar olimlarning doimiy ilmiy faoliyati bilan shug'ullanuvchi uyushmalariga aylangan. Ushbu an'analar islom davrida yangi bosqichga ko'tarilgan. IX asrda Bag'dodda tashkil topgan ikkinchi akademiya – "Bayt ul-hikma" Sharqning to'ng'ich akademiyalaridan sanalib, mazkur ilmiy dargohda ijod qilgan olimlarning aksari, jumladan, Muhammad al-Xorazmiy, Ahmad al-Farg'oniy, Ahmad al-Marvaziy, Abbos al-Javhariy va boshqalar Movarounnahr zaminidan yetishib chiqqan taniqli allomalar va mutafakkirlar edi. Ular tomondan yaratilgan bebaho asarlar va ilmiy kashfiyotlar keyinchalik Xorazm Ma'mun akademiyasi olimlar jamoasining nazariy va amaliy ilmlar sohasida erishgan yutuqlari uchun ma'naviy asos bo'lgan edi.

Tadqiqotlarga ko'ra, O'rta Osiyoda IX asrgacha shahar madaniyati beto'xtov rivojlanib, IX-XII asrlar ushbu o'lka xalqlari uchun buyuk yuksalish davri bo'lgan. Xorazm hukmdorlarining faol harakati tufayli XI asrning ikkinchi yarmida Ma'muniy xorazmshohlar davlati vujudga kelib, mamlakatning siyosiy, iqtisodiy va madaniy jihatdan yuksalishi davri bo'ldi. Ayniqsa, Ma'mun ibn Muhammad (992-997), Ali ibn Ma'mun (997-1009) davrida Xorazmda davlat mustaqilligi mustahkamlanib, uning harbiy qudrati oshdi. 1004-yildan Beruniyning Gurganchga kelishi bilan Xorazmshoh saroyida olimlar davrasi tezlik bilan to'la bordi va bu davrni Ma'mun akademiyasining to'la shakllangan, gullagan davri deyish mumkin. Abu Mansur as-Saolibiyning guvohlik berishicha, Gurganchda to'plangan faqat arabiynavis adiblarning o'zi 200 ga yaqin bo'lgan.

Tarixdan ayonki, vatanimizda taraqqiyotning yangi davri boshlanishi aynan Ma'mun asos solgan va Sharqning mashhur allomalarini bir dargohga jamlab, ularga zarur shart-sharoit, imkoniyat, imtiyozlar yaratib bergan 1004-yildagi "Dorul hikma", "Majlisi ulamo", ya'ni akademiya

tarqalgan ilm nurlaridan boshlanadi. Ma'munning hukmdor sifatidagi, davlat yuritishdagi huquq va siyosatdagi tafakkuri, ilm-fan namoyondalarini ezgu g'oyalar tevaragida birlashtirdi. Bu ezgu g'oya esa ko'p o'tmay jamiyatda o'z natijasini ko'rsatdi va matematika, astronomiya, kimyo, tibbiyot, huquq, geodeziya singari shu davrga xos barcha fanlar rivojlanib, Birinchi renessansga asos bo'ldi. Bunda o'z bag'riga daho mutafakkirlarni to'plagan oliy ma'rifat maskani – Ma'mun akademiyasi muhim rol o'ynagan edi.

Jahon ilm-u fanining e'tirof eshiticha, “Dor-ul hikma va maorif” (Ma'mun akademiyasi) nomini olgan mazkur ilmiy muassasa nafaqat Sharq balki butun dunyo uchun ham ahamiyatga egadir. Zeroki, ushbu dargohda Beruniy (973-1048), Ibn Sino (980-1037), Abu Mansur Ibn Iroq (958-1036), Abu Sahl Masihiy (970-1042), Abul Hayr Ibn Hammor (942-1018), Abu Mansur as-Saolibiy (961-1038), Abu Ali Ibn Miskovayh, (vafoti 1030), Abdulhakim Muhammad ibn Abdulmalik as-Solih, Al-Xorajiy, al-Hamdamiy, abu Abdulloh Al-Biyan Al-Naysaburiy, Ahmad Ibn Muhammad as-Suhayliy al-Xorazmiy, Ahmad ibn Muhammad as-Sahriy, Mahmud Hamid Ibn Xidr al-Xo'jandiy kabi ko'plab fan namoyandalari ilmiy tadqiqotlar olib borishgani, tarixiy fakt va ular yaratgan asarlar tamaddun taraqqiyoti tadrijida muhim o'rin egalladi.

Akademiyasi allomalari Yunoniston, Yaqin Sharq va Hindiston, O'rta Sharqda erishilgan ilm-fan yutuqlarini ijodiy, tanqidiy, qiyosiy tahlil qilib, uni yanada yuksak bosqichga ko'tarishgan. Aynan ana shu allomalarning ilmiy faoliyati, asarlari tufayli Qadimgi Xorazmning san'ati, adabiyoti, astronomiyasi, matematikasi, sug'orish madaniyati yutuqlari jahon tamadduni xazinasiga kirgan va butun insoniyat manfaatlariga xizmat qila boshlagan.

Mustaqillik yillarida tarixda chuqur iz qoldirgan tabarruk ilm dargohining qaytadan Xorazm zaminida barpo etilishi dunyo olimlari, ilm-fan jamoatchiligi tomonidan olqishlandi, iliq kutib olindi. YUNESKOning 2004-yilda “Xorazm Ma'mun akademiyasining 1000 yilligini nishonlash to'g'risida”gi qarori esa O'zbekiston hududi azaldan ilm-ma'rifat o'chog'i, ziyo markazi bo'lgani, bu an'ana bugun ham davom etayotganining jahoniy e'tirofi bo'ldi, albatta.

Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyevning 2017-yil yanvar oyida Xorazm viloyatiga, xususan, Xorazm Ma'mun akademiyasiga tashrifi davomida bergan topshiriq va ko'rsatmalari respublikamiz olimlariga ham ko'rsatilgan hurmat-ehtirom namunasidir. Tabiiyki, bu ajdodlarimiz qoldirgan bebaho ilmiy merosdan unumli foydalanish barobarida, ilmiy yangilik va kashfiyotlar qilish, innovatsiyalar yaratish, yoshlarni ilmga jalb etib, iqtidorli, dunyo tan oladigan yagi avlod olimlari yetishtirishga katta ishtiyoq uyg'otadi.

Bugungi kunda Xorazm ramziga aylangan Xiva shahri haqidagi ilk ma'lumotlar X asrga oid arab sayyohlari asarlarida uchrasada XVII asr boshlariga kelib yirik shaharga aylanadi. Xiva xonlari davrida davlatdagi ilm-fan, adabiyot va san'atga qiziqish yanada yuksaladi. Shaharda saroy, hovli, karvonsaroy, masjid, hammomlardan tashqari ilm, ma'rifat ulashguvchi madrasalar, qorixonalar, kichik yoshli bolalar uchun xususiy uy maktabxonalari qurila boshlandi. Bu jarayon, ayniqsa, XVII asrda nihoyatda avj olib, XIX asrda o'zining cho'qqisiga chiqdi. Xiva shahridan tashqari butun xonlik hududida katta va go'zal peshtoqli madrasalar, atrofi bir yo'la ikki qavatli hujralar bilan o'ralgan hovlisi, masjidi va minorasi bo'lgan madrasalar qurildi. Tarixiy ma'lumotlarga ko'ra, XIX asr boshlarida faqat Xiva shahrining o'zida 120 madrasa va 63 qorixona faoliyat olib borgan bo'lib, rus bosqinidan so'ng ular soni 64 taga, 1922-yilga kelib 54 taga kamayganligini ko'rish mumkin. Mazkur madrasalarda islom dini va huquqidan tashqari, arab va fors tillari, tibbiyot, geografiya, musiqashunoslik, falsafa, tabiiy bilimlar kabi dunyoviy fanlar o'rgatilar edi. Madrasalar davlat idoralari uchun mutaxassislar, maktabdor va san'atkorlarni tayyorlab berdi.

Mustaqillik sharofati bilan Xorazmda ilm-fanga bo'lgan e'tibor yaxshilandi. XI asrda faoliyat olib borgan “Majlis ul-ulamo”ning vorisi sifatida Xiva shahrida Xorazm Ma'mun akademiyasi 1997-yil 11-noyabrda Birinchi Prezidentning maxsus farmoni asosida qayta tashkil qilingan bo'lsa, 2006-yilda uning 1000 yillik yubileyi keng miqyosda nishonlandi. Mazkur tadqiqot muassasasining ochilishi Xorazmda tarix, arxeologiya, manbashunoslik, filologiya, tuproqshunoslik, qishloq xo'jaligi kabi mintaqa uchun zarur bilimlarning rivojiga ta'sir qildi. Jumladan, 2500 yildan ortiq tarixga ega bo'lgan Xumbuztepa arxeologik yodgorligining ochilishi va uning quyi qatlamlari miloddan avvalgi VII-VI asrlarga oidligi isbotlanganining o'zi fikrimizning yaqqol misolidir.

Yuqorida ta'kidlanganidek, ulkan ilmiy meros va tarixga ega bo'lgan Xorazm va uning ajralmas bir qismi hisoblangan Xiva shahrida bugungi kunda ham ilm-fanga e'tibor yildan yilga ortib bormoqda. Xivada tashkil qilingan Ma'mun universiteti ulkan ilmiy salohiyatning mantiqiy davomi sifatida faoliyatini boshlaganiga hali ko'p bo'lgani yo'q.

Dunyo afkor ommasining e'tibor va e'tirofiga ega bo'lgan hamda shu davrda yaratilgan boqiy asarlari bilan hanuz tamaddunga xizmat qilib kelayotgan olimlarni o'z dargohiga to'plagan, ilm-fan homiysi, o'z davrining Metsenati hisoblangan, ma'rifatparvar Ma'mun nomi bilan ataladigan universitet qisqa davr ichida respublikada o'z nufuziga, obro-e'tiboriga ega bo'ldi. Muassasa yildan yilga o'z maqomini mustahkamlab borayotgani kishini quvontiradi.

Ushbu ta'lim dargohi bugungi kunda 7 mingga yaqin talablar tahsil olayotgan, Xiva shahrida faoliyat olib borayotgan dastlabki va hozircha yagona zamonaviy universitet sifatida o'z mustahkam o'rniga ega bo'lib ulgurdi. Bugungi kunda universitetda ikki yuzdan ortiq malakali professor-o'qituvchilar (shundan yuzga yaqini ilmiy darajali) ta'lim jarayonlari bilan bir vaqtda o'zlarining ilmiy faoliyatlarini Xorazm Ma'mun akademiyasi va boshqa ilmiy tashkilotlar bilan hamnafas, hamkorlikda olib borishmoqda.

Mamlakatda xususiy oliy ta'lim muassasalarining ochilishi nafaqat oliy ta'lim muassasalari o'rtasidagi raqobatni kuchaytirishga, balki hududlarning iqtisodiy ahvoriga ham o'z ta'sirini kuchaytiradi. Xususan, hozirgi kunda Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, bugungi kunda mamlakatimizda 210 ta OTM mavjud bo'lib, undan 65 tasi nodavlat oliy ta'lim muassasalari bo'lsa, 30 tasi xorijiy oliy ta'lim muassasalari va ularning filiallari hisoblanadi. Bundan ko'rishimiz mumkinki, mamlakatimizdagi jami oliy ta'lim muassasalarining deyarli yarmi nodavlat va xorijiy oliy ta'lim muassasalari hissasiga to'g'ri keladi. Bu, albatta, quvonarli holat, ya'ni abituriyentlarga keng tanlov imkoniyati yaratildi. Nodavlat oliy ta'lim muassasalarining faoliyat olib borishi oliy o'quv yurtlari o'rtasida nafaqat talabalarni o'ziga jalb etish uchun raqobatni rivojlantirdi, balki ilmiy salohiyatli va bilimli bo'lgan professor-o'qituvchilarni o'ziga jalb etish bo'yicha ham o'zaro raqobat muhiti shakllandi. Natijada, o'qituvchilik kasbining maqomi oshdi, uning qadri ko'tarildi, ish haqlari oshirildi, ularga bo'lgan munosabat o'zgardi, eng asosiysi, o'qituvchilarda o'z-o'ziga ishonch, kasbiga bo'lgan ichki hurmat tuyg'usi mustahkamlandi, ilmiy tadqiqot olib borish uchun ijodiy muhit sifati yaxshilanib, natijada ishtiyoq oshdi.

Mamlakatimizdagi nodavlat oliy ta'lim muassasalari faoliyat olib borishi uchun yaratilgan sharoitlar va berilayotgan imkoniyatlar natijasida nafaqat poytaxtimizda, balki hududlarda ham nodavlat oliy ta'lim muassasalari o'z faoliyatini boshladi va buning natijasida hududlarning iqtisodiyoti, aholining turmush darajasi, turizm salohiyati, investitsion jozibadorligi oshdi. Xususan, davlat rahbarimiz boshchiligida ta'lim muassasalari va pedagog-xodimlarga yaratilayotgan sharoitlar va imkoniyatlar natijasida Xorazm viloyatida ham nodavlat oliy ta'lim muassasalarining faoliyat olib borishi uchun yetarli sharoitlar va imkoniyatlar yaratildi va buning natijasida hozirga kunda viloyatda 3 ta nodavlat oliy ta'lim muassasalari va 1 ta xorijiy oliy ta'lim muassasasi filiali faoliyat olib bormoqda.

Ma'mun universiteti viloyatdagi oliy ta'lim muassasalari orasida talabalar kontingenti bo'yicha 2-o'rinda (1-o'rinda UrDU), nodavlat oliy ta'lim muassasalari orasida esa 1-o'rinda turadi. Ma'mun universitetining asosiy binosi viloyat markazidan 30-35 km. masofa uzoqlikda joylashganligiga qaramasdan, hozirgi kunda ushbu universitetda 7 mingdan ortiq talaba kunduzgi va sirtqi ta'lim shakllarida tahsil olib kelmoqda. Yana bir quvonarli tomoni shundaki, universitet talabalari tarkibi nafaqat viloyatimiz aholisidan, balki respublikamizning deyarli barcha hududlari aholisidan tashkil topgan. Viloyatimizda bunday oliy ta'lim muassasasining faoliyat olib borishi nafaqat yoshlarning oliy ta'lim bilan qamrab olish darajasini oshishiga olib keladi, balki ularning bilimi, fikrlashi, dunyoqarashi kengayishiga olib keladi, hududning madaniy-maishiy saviyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Hududlarda nodavlat oliy ta'lim muassasalarining faoliyat olib borishi iqtisodiy jihatdan bevosita o'sha hududning rivojlanishiga, yalpi ichki mahsulot hajmining oshishiga, aholi bandligini oshishiga, aholi turmush tarzining oshishi, hududlarda xizmat ko'rsatish sohasi faoliyati, turizm faoliyatining rivojlanishiga olib keladi. Ma'mun universitetining Xiva shahrida faoliyat olib borishi

natijasida, nafaqat tumanning, balki viloyatning iqtisodiy-ijtimoiy ahvoriga o'zining ijobiy hissasini qo'shib kelmoqda. Jumladan, universitet faoliyat olib borishi natijasida ikki yuz ellikdan ortiq yangi ish o'rinlari ochildi, universitetga har yili 20 dan ortiq xorijlik professor-o'qituvchilarning jalb etilishi natijasida turistik xizmatlar hajmi oshdi, respublikaning boshqa hududlaridan professor-o'qituvchilar va talabalarning jalb etilishi natijasida ichki turizm rivojlandi, hududdagi savdo va xizmat ko'rsatish sohalari deyarli 1,5-2 barobarga oshdi, xorijlik ilmiy salohiyatli olimlarni jalb etish orqali xorijiy mamlakatlar bilan hamkorlik aloqalari rivojlanishiga erishildi.

Eng samarali reklama insonlarning yaqinlariga qilgan reklamasi (jonli reklama) ekanligini hisobga olgan holda, viloyatimizga, universitetimizga tashrif buyurgan har bir mehmonda universitetimiz faoliyati, viloyatimiz, respublikamiz iqtisodiyoti, aholi turmush darajasi, urf-odatlarini, tarixiy obidalarini, bayramlari, ovqatlari haqida ijobiy xulosalarni shakllantirishga erishsak, kelajakda ular nafaqat ta'lim berish uchun, balki o'z yaqinlari bilan birga dam olish maqsadida ham tashrif buyurishlari mumkin.

Universitet oldiga qo'ygan asosiy maqsadlardan biri bu – barcha talabalarni to'liq grant asosida, bepul o'qitish tizimini joriy etish, dunyoning eng rivojlangan oliy o'quv yurtlari mingtaligiga kirish va Ma'mun universiteti brendini yaratish, Ma'mun ta'lim klasterini joriy etish hisoblanadi. Bu borada universitetimizda bir qator ishlab olib borilmoqda va "Ma'mun universiteti-2030" strategiyasi bo'yicha yo'l xaritalari ishlab chiqildi. Bunday natijalarga universitetda "Universitet 3.0" modelini to'liq joriy etish va bosqichma-bosqich "Universitet 4.0" modeliga o'tish orqali erishish rejalashtirilgan.

Ushbu ko'zlangan maqsadlarga erishmaguncha universitet jamoasi izlanishdan, harakatdan, ilm olishdan, ilm o'rgatishdan to'xtamaymiz va rejalarni amaliyotga joriy etish orqali, mamlakatimiz rahbarining, talabalarning, xalqimizning oldidagi majburiyatimizni bajargan va ularning ishonchini oqlagan bo'lamiz.

Barchamizga ma'lumki, har qanday jamiyatning ravnaqi, ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy barqarorligi o'sha yerda istiqomat qiluvchi fuqarolarining aqliy va axloqiy salohiyatining qay darajada rivojlanganligi bilan bog'liq. Zero, jamiyatning ma'naviy kamoloti, ijtimoiy yashash tarzi, kognitiv rivojlanganlik darajasi shu davlatning milliy mentaliteti yuksalishida, shuningdek, kadrlar tayyorlashning milliy masalasida ham ustuvor mezon hisoblanadi. Inson kamolotida, uning farovonligi va shaxsiy manfaatlarini ro'yobga chiqarishda hamda kerakli ijtimoiy xulq-atvor andozalarini shakllantirishda kasbning ahamiyati katta hisoblanadi. Ayniqsa, bugungi kunda rivojlanayotgan psixolog mutaxassislariga bo'lgan talab davr talabi sifatida yaqqol namoyon bo'lmoqda. Inson bolasi kamolga yetgani sari ilmga, ma'rifatga talpinadi. Shu nuqtayi nazardan saboqni doimiy ravishda ijtimoiy muhit ta'sirida o'zlashtirib boradi. Bugungi shiddatkor jamiyatda psixolog kasbiga bo'lgan talab aynan inson omili bilan ishlashda, uning ta'sir obyektining butun hayotidagi ahamiyatini hisobga oladigan bo'lsak, shaxs kamolotida turli xil muammolarning yuzaga kelishi va uning yechimi bilan faoliyat olib borishda ko'rinadi.

Jamiyatda shaxsning shakllanishi insonning o'z aqliy qobiliyatlari jismoniy imkoniyatlari u yoki bu sohaga bo'lgan layoqati, qiziqish va intilishlari, shuningdek, qadriyat va dunyoqarashiga ko'ra belgilanar ekan, inson omilining aynan shu jihatlarni shakllanishi va rivojlanishida salbiy omillarning ta'sirini bo'lmasligini cheklay olmaymiz, chunki hayot tarzi turli xillik bilan bog'liqligidan tashqari, inson shaxsi rivojlanishidagi ehtiyojlari, individual psixologik xususiyatlari, atrof-muhit ta'siri kabilar murakkab hayot tarzining dolzarb muammolaridan biridir.

Bu o'rinda Ma'mun universiteti o'z oldiga psixolog kasbiga tayyorlanadigan mutaxassislarni har tomonlama yetuk, eng avvalo, boshqalarga yordam berish ko'nikmasini shakllantirish bilan birga o'z shaxsiy muammolarini oldindan ko'ra bilish va uni hal qila olish imkoniyatiga ega bo'lgan mutaxassislarni tayyorlashni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. Chunki, inson shaxsida, turli yoshdagi kishilar bo'lgan jamoaviy munosabatlarda, kasbiy faoliyatga moslashish, yangi ijtimoiy rolni tushunib olish har bir inson hayotida yangi muammolarni keltirib chiqarishini hisobga olgan holda bu mezonlarga e'tibor qaratish hamda jahon amaliyotining muhim ahamiyatga ega bo'lgan, shuningdek, zamon talablariga mos keladigan jahon andozalari asosida mutaxassislikka tayyorlashga alohida e'tibor qaratilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan jamiyatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar, tabiiyki inson qadrini oshirish, uning huquq va manfaatlarini himoyasini kuchaytirishdek ezgu maqsadga yo‘naltirilgan. Aynan shu tufayli ham davlat rahbarining siyosiy irodasi bois huquqiy demokratik, adolatli jamiyatda, ilm-u fan rivoji uchun ilmiy-pedagogik jamoalarga zarur shart-sharoit, imkoniyat yaratib berilmoqda. Negaki, davlatimiz rahbari ta’kidlaganlaridek, “Biz o‘z oldimizga mamlakatimizda Uchinchi Renessans poydevorini barpo etishdek ulug‘ maqsadni qo‘ygan ekanmiz, buning uchun yangi xorazmiylar, beruniylar, ibn sinolar, ulug‘beklar, Navoiy va boburlarni tarbiyalab beradigan muhit va sharoitlarni yaratishimiz kerak”, degan da’vatiga hamohang olib borilayotgan tizimli yangilanishlarning amaldagi in’ikosidir.

Agarki tarixdagi jarayonlarga nazar solib, tahlil etadigan bo‘lsak, davlat boshqaruvida olib borilgan odil siyosat, davlatning ilm-ma’rifatga, olimlarga e’tibori, ta’lim-tarbiya ustuvor etib qo‘yilgani o‘tmishdagi Uyg‘onish davriga xos eng muhim jihat bo‘lgan.

Aynan shu ma’noda, so‘nggi yillarda Yangi O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlarni, ayniqsa, ilm-fan, ta’lim sohadagi innovatsion yangilanishlar, olim va ziyolilarga yaratib berilayotgan shart-sharoitlar, yoshlar ta’lim-tarbiyasi yo‘lida bajarilayotgan beqiyos ishlarni ma’rifatparvar Xorazmshoh Ma’moni ibn Ma’mun, Ali ibn Ma’munning, adolatparvar Sohibqiron Amir Temurning tamoyillariga qiyoslash mumkin. Ya’ni, bugungi davrimizda o‘tmish bilan bugun va kelajak uyg‘unlashgan holda yana Renessanslarga xos tamaddunga zamin yaratilmoqda.

Shu ma’noda Ma’mun universitetining o‘tmishdagi Ma’mun asos solgan, rivoj toptirgan akademiyasi singari dovruc tarqatishi borasidagi o‘z sa’yi harakatlarimizda dadil boraveramiz.

Nurjonov Arslon Otanazarovich,
Ma’mun Universiteti nodavlat ta’lim muassasasi
ta’sischisi, rektori, Xiva, O‘zbekiston

Абдалов Умидбек Матниязович,
Маъмун Университети
Ижтимоий-гуманитар
фанлар факультети декани. PhD, доцент
E-mail.: umid_abdalov@mail.ru

ХОРАЗМ ВОҲАСИ ЎЗБЕКЛАРИ ТУРМУШИДА МОТАМ: АНЪАНАВИЙЛИК ВА ТРАНСФОРМАЦИЯ МАСАЛАЛАРИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10028872>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада Хоразм воҳаси ҳудудида яшовчи ўзбекларнинг анъанавий турмуш тарзида мотам маросимларига оид маълумотларни ёзма манбалар, илмий адабиётлар ва дала материалларга таяниб таҳлил қилинган. Бундан ташқари, муаллиф бугунги кунда дунёда кечаётган глобаллашув жараёнларида ўзбекларнинг анъанавий турмушидаги мотам маросимларида юз бераётган ўзгаришларни ҳам кўриб чиққан.

Калит сўзлар: анъана, маросим, мотам, урф-одат, ўлим, фаришта, ювғич, ғассол, жаноза, қабр, дўззах, жаннат, насаса.

Abdalov Umidbek Matniyazovich,
Dean of the Faculty of Social
Sciences and Humanities
at Mamun University,
PhD, Assistant professor
E-mail.: umid_abdalov@mail.ru

MOURNING IN THE LIFE OF THE UZBEKS OF THE KHORAZM OASIS: ISSUES OF TRADITIONALITY AND TRANSFORMATION

ABSTRACT

In this article, the information on mourning rituals in the traditional way of life of the Uzbeks living in the territory of the Khorezm oasis was analyzed based on written sources, scientific literature and field materials. In addition, the author also considered the changes that are taking place in the mourning ceremonies in the traditional life of Uzbeks during the processes of globalization in the world today.

Key words: tradition, ceremony, mourning, tradition, death, angel, yuugich, gassol, funeral, grave, hell, heaven, nasasa.

Абдалов Умидбек Матниязович,
Декан факультета социально-гуманитарных наук
Университета Мамуна, PhD, доцент

ТРАУР В ЖИЗНИ УЗБЕКОВ ХОРАЗМСКОГО ОАЗИСА: ВОПРОСЫ ТРАДИЦИОННОСТИ И ТРАНСФОРМАЦИИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье на основе письменных источников, научной литературы и полевых материалов проанализированы сведения о траурных обрядах в традиционном быту узбеков, проживающих на территории Хорезмского оазиса. Кроме того, автор также рассмотрел изменения, происходящие в траурных церемониях в традиционной жизни узбеков в ходе процессов глобализации в современном мире.

Ключевые слова: традиция, церемония, траур, традиция, смерть, ангел, югич, гассоль, похороны, могила, ад, рай, насаса.

КИРИШ ВА ДОЛЗАРБЛИГИ.

Инсоният бугунги кунда глобаллашув жараёнини бошидан кечирмоқда. Ушбу жараённинг кўплаб ижобий ва салбий жихатларини алоҳида қайд этган ҳолда, турли миллатлар, тил, урф-одат ва анъаналарга ҳам сезиларли таъсир қилмоқда. Глобаллашув жараёнлари таъсири натижасида дунё халқлари маданияти ўзаро уйғунлашиб, миллий чегаралар ўзининг миллий ўзликка хизмат қилишдек азалий аҳамиятини қўлдан бой бериб, ана шу вазиятда аксарият миллатлар, миллий тиллар ва ноёб урф-одатлар йўқолиб, тарих қаърига юз тутаётганлиги ҳам сир эмас.

Шундай экан Хоразм воҳаси ўзбеклари турмуш тарзида сақланиб келаётган мотам маросими билан боғлиқ удумларни таҳлил қиладиган бўлсак, инсон вафоти билан содир бўладиган мотам оила аъзолари учун қайғули, аввалдан кўзда тутилмаган, фавқулудда маросим ҳисобланади, чунки ҳеч ким ўлимни олдиндан аниқ режалаштиролмади ва бунинг иложи ҳам йўқ. Марҳумнинг яқинлари ва фарзандларига ошна-оғайнилари томонидан *“сабрли бўли”* деб кўнгилга далда бериш инсоний бурч ҳисобланди.

МЕТОДЛАР ВА ЎРГАНИЛИШ ДАРАЖАСИ.

Мақолани ёзиш жараёнида этнология йўналишида кўп қўлланиладиган тарихий-қиёсий, қиёсий таҳлил, интервью ва шахсий кузатув каби тадқиқот усулларидан кенг фойдаланилди. Энди Ўрта Осиё халқларининг мотам маросимлари мазмуни ва моҳияти билан боғлиқ бир қатор тадқиқотлар илмий жамоатчилик эътиборига ҳавола қилинган [1, Б.25]. Улар орасида ўрганилаётган мавзу билан боғлиқ зардуштийлик мотивларининг мотам маросимларида акс этишига оид тадқиқотлар ҳам мавжуд [2, 2001.].

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ.

Хоразм воҳаси бўйлаб мотам маросимларида қадимий эътиқодларга оид маълумотлар тўплаш жараёнида ахборотчилардан олинган фикр ва мулоҳазаларнинг марказида ўлим – бу инсон танасида ҳаракатнинг тўхташи, руҳнинг жисмни тарк этиши, деган мулоҳаза ва ишонч ётади. Хоразм воҳасида инсон вафот этгандан сўнг унинг жони танасидан қуш каби учиб кетади, деган тасаввур мавжуд [3, С. 63].

Дарҳақиқат, “жон”нинг чиқиши хусусида ва у инсоннинг қаерида ўрнашганлигига доир мулоҳазалар аҳоли ўртасида кенг тарқалган. Баъзи ҳолларда *“қон чиқди – жон чиқди”* иборасига дуч келинади. Чиндан ҳам кўп қон йўқотиш ўлимга олиб келиши исбот талаб қилмайдиган масала, бироқ қон жоннинг айнан ўзи бўлмасдан, унинг танада яшашини таъминловчи воситалардан бири, холос. Чунки, ўлим ҳолатларининг аксарияти қон йўқотиш ходисаси содир бўлмасдан юз беради. Шундай экан, юқоридаги иборани фақат нисбий қабул қилмоқ керак.

Инсонда ҳаётнинг тўхташи дастлаб оёқларидан бошланиб, аста-секин жигар ва буйрак сингари асосий аъзоларни қамраб, ўз ҳаракатини яқунлар экан. Хоразмнинг деярли барча худудлари аҳолиси орасида инсон вафоти *“жони узилди”* ёки *“жон берди”* тарзида халойиққа маълум қилинади. Шунингдек, воҳанинг айрим худудларида мазкур ҳолат *“қайтиш қилди”* деб ҳам аталади [4, 2013.].

Воҳада оғир касал билан ётиб қолган инсонни алоҳида уйда сақлаганлар, унга оила аъзоларидан бири қараб турган. Унинг соғлиғидан хабар олиш, кўнглини руҳан кўтариш учун келганлар бемор ёнида узоқ ўтириб қолиши мумкин бўлмаган [5, 2017.]. Бемор ётган хонага ёш болалар ва ҳомиладор аёллар киритилмаган.

Жон бераётган кишининг кўкраги ва бошининг ёнида унинг яқинларидан икки киши ўтирган. Аввало, беморнинг ўзи, агар у тилдан қолган бўлса, яқинларидан бири **“Калимаи шаҳодат”**ни овоз чиқариб ўқиб турган. Қолган қариндошлар эса жон чўчийди, деган тушунчага асосланиб, алоҳида хонада гаплашмасдан ўтирган. Ўлим тўшагида ётган одамнинг олдидан хайз кўрган, таҳоратсиз аёллар ва эркаклар ташқарига чиқариб юборилган. Бундан ташқари, юқорида қайд этилганидек, ёш болалар ва ҳомиладор аёллар кўрқиб кетмаслиги учун улар жон бераётган кишининг олдига киритилмаган [6, Б. 19].

Шу билан бирга, жон бераётган кишининг сакарот (жон талвасаси) пайти ҳаяжон ва ташналиқдан оғзи қуриб қолмаслиги учун сувга ботирилган пахта билан беморнинг лаблари намлаб турилади. Ушбу амалнинг мақбуллиги шундаки, тиббий хулосаларга кўра, бу пайтга келиб инсоннинг сўлак безлари фаолиятдан деярли тўхтар экан.

Г.П.Снесаревнинг таъкидлашича, ушбу хатти-ҳаракатлар қадимий зардуштийлик динининг дафн маросимлари билан боғлиқ. Яъни, зардуштийликда жон бераётган киши доимий равишда ёвуз кучлар таҳдиди остида бўлади. Шу боисдан, жон бераётган зардуштийнинг олдидан ёвуз кучларни ҳайдаш учун икки киши доимий равишда бўлиб, жинларни қувиб турган. Ҳозирда ҳам ушбу одат мавжудлиги юқорида қайд этилди, фақат ушбу икки кишидан бири дин вакили бўлиб, у **“иймон калимаси”** (“Калимаи шаҳодат”)ни тақрорлаб, **“Ёсин”** сурасини ўқиб турган. Иккинчиси эса оғир ётган бемор оғзига тетиклик бағишлаш мақсадида сув (зардуштийликда муқаддас хаома) ёки анор сувидан томизиб турган [3, Б. 127].

Демак, марҳумнинг ёнида албатта, икки киши бўлиши керак ва уларнинг ўзаро сўзлаши мумкин бўлмаган. Чунки, жон чалғимасдан ва қийналмасдан осонгина танадан чиқиб кетиши керак бўлган. Агар жон талвасаси пайти беморда ташналиқ кучли бўлса, бундан фойдаланган жинлар уни васваса қилиб, жони ҳисобига ташналигини қондириши мумкин ва жон танани қийинчилик билан тарк этади, деган ақидага биноан, унинг лабларига сув томизиб турилган [3, Б. 128]. Юқоридаги маълумотлардан келиб чиқиб, жон бераётган кимсанинг оғзига сув томизиш ва унинг ёнида доимо икки кишининг бўлиши қадимий зардуштийлик аънанаси қолдиқлари билан боғлиқ эканлиги айни ҳақиқат. Дала тадқиқотлари давомида Хонқа туманида айни шу ҳолат ҳеч ўзгаришсиз сақланиб қолинганлигининг гувоҳи бўлинди [7, 2018.].

Оила аъзоси вафот этганидан кейин, энг аввало, қўни-қўшни, яқин жойда бўлса, қариндош-уруғларга маълум қилинади. Маҳалла хабарчиси эса унинг жанозаси вақтини халққа етказди. Вафот этган инсоннинг қариндош-уруғларидан энг яқинлари ювиш жараёнини ташкил қиладилар (ушбу маросимга майитнинг катта ёшдаги қариндошларидан уч киши таклиф қилинади, шулардан ёши кичикроғи иситилган сув ташиб туради). Ушбу ҳолатни биз фақат Шимолий Хоразм ўзбеклари турмушида учратдик. Жанубий Хоразм ўзбекларида эса марҳумни ювиш ишларини махсус **“ўлиовзучилар”** (ғассоллар) бажаради.

Ўзбекистоннинг кўпгина ҳудудларида бўлгани каби Хоразм воҳасида ҳам ғассоллар (ўлик ювишни ўзига касб қилиб олган кишилар)га муносабат ҳозиргача нозик масала бўлиб, ушбу тоифанинг ижтимоий ҳаётдаги ўрни, уларнинг келиб чиқиши ва мазкур иш билан шуғулланишларининг сабаблари ҳозиргача тўлиқ ўрганилмаган муаммолардан биридир. Чунки, этнографик ва тарихий материалларга қараганда, марҳумга муносабат масаласининг ўзи жуда мураккаб масаладир. Аслида, халқимизнинг ғассолларга нисбатан унчалик ижобий деб бўлмайдиган муносабати яна ўша мурданинг ёвузлик кучлари таъсирига олинганлиги ақидасига бориб тақалади. Шу нуқтаи назардан халқ орасида майит билан бевосита муносабатда бўлган ғассолдан ўзини олиб қочишга ўхшаш мавҳум бир туйғу шаклланганлигининг сабаби ҳам шу билан боғлиқ.

Аслида, ғассол вазифасини виждонан бажариб, майитни белгиланган тартибда мукаммал ғусл қилдирса, бу айна муддао ва зарур амал ҳисобланади. Исломиё ақидага кўра, ҳар бир мусулмон ҳаёти давомида камида етита майитни ғусл қилдириши унинг зиммасидаги бурч ҳисобланади. Таҳлиллар шуни кўрсатадики, мурданинг нопоклиги тушунчаси удум шаклида кўплаб диний маросимлар, жумладан, зардуштийлик ақидалари билан боғлиқ кетади. “Авесто”нинг “Вендидод” қисмида бу борада кўплаб далиллар мавжуд бўлиб, ўлим билан алоқадор ушбу тасаввурлар анча қизиқиш уйғотади.

Хоразм воҳаси ўзбеклари турмуш тарзида ғассолларнинг аҳамиятини ўрганиш вақтида улар билан суҳбатлашиш асносида уларнинг ўз вазифасини бажариши ҳамда ушбу касбнинг давомийлиги сабабларини тадқиқ қилиш жараёнида тарихан улар икки гуруҳга мансублиги аниқланди. Биринчи гуруҳга ижтимоий келиб чиқиши ва ўрни жиҳатидан шу касбга ихтисослашган, анъана отадан болага, онадан қизига ўтиб келаётган ўлиёвғучи (ғассол)лар мансуб. Жумладан, аслида Урганч шаҳри **“Ювғичлар”** маҳалласида туғилган ва ҳозирда Урганч тумани Ғалаба қишлоғида яшовчи Сардор Матсапаевнинг маълумот беришича, **“ювғичлар”** ўз касби билан уч-тўрт кун шуғулланмаса, ўзининг таъбири билан айтганда, **“суяк ушламаса”** (марҳумни ювмаса) ўзларида қандайдир руҳий оғирлик ва ҳолсизланиш ҳис қилар экан.

“Ўлиёвғучилар” майитни ювиш пайтида махсус дуоларни ўқиб, ишга киришганлар. Хусусан, Урганч тумани Ғалаба қишлоғида яшовчи 86 ёшли Зийнат момо Матсапаева **“Ё ҳазрати Али Шохимардон пирим, ота-бувам, мадад бергин”**, дея илтижо қилиб, марҳумни ювиш тахтасига осонгина чиқариб кўяр экан [8, 2020.]. Улар ювиш жараёнини марҳумнинг чап кўлидан бошлаб, марҳумнинг елкасидан оёғининг учигача тўққиз мартаба “маҳрам суви”ни солганлар. Бу ерда жон чиққан заҳоти ғусл ва қафанлашдан анча олдин майитнинг маҳрамлари томонидан амалга ошириладиган авратларини тозалаш ва таҳорат олдириш маросими назарда тутилмоқда. Шу ўринда чап тарафдан бошлаш ёки чап томон тушунчаси исломиё ақидага мутлақо зид бўлиб, зардуштийликдан қолган одат бўлиши эҳтимолдан холи эмас.

“Ювғичлар” майитни ювиб бўлгандан кейин куйидаги ўзига хос дуоларни ўқийди:

Сув танига гувоҳ бўлсин,

Сув танига раво бўлсин,

Сув пок, тани пок [8, 2020.].

Бу асли исломиё ғусл дуосининг бузилган шакли бўлиб, ғуслдан сўнг эмас, балки ғусл олдидан айтилмоғи буюрилган. Хуллас, юқоридаги дуолар ўқилганидан кейин марҳумнинг хусни жуда гўзаллашиб кетар экан [8, 2020.]. Ювғичлар ўз ишини яқунлаганларидан кейин марҳум хонадони вакилларида **“сарпой”** [“Сарпой” етти буюмдан иборат туҳфа (тахя, чопон, шим, маҳси, резина калиш, чойнак-коса, қошиқ)] (сарупо) олганлар.

Мазкур касб эгаларининг иккинчи гуруҳи моддий эҳтиёж, яъни пул топиш зарурати туфайли мажбурликдан ушбу ишга кўл урганлар. Дала тадқиқотлари давомида ювғичларнинг учинчи бир тоифаси ҳам борлиги маълум бўлдики, улар на ижтимоий мавқе жиҳатидан, на молиявий сабабларга кўра ушбу иш билан шуғулланадилар. Ахборотчиларнинг маълумот беришича, ушбу гуруҳ вакиллари руҳий-психологик омиллар сабабли ювғичликни бажаришга мажбурлар. Яъни, улар муайян бир касалликка чалиниб, на тиббиётдан, на халқ табобатидан даво тополмагач, ўз дардларига фақат шу касб орқали шифо топган. Мазкур ишни бажармасалар, хасталик такроран хуруж қилар экан. Ахборотчиларнинг маълумот беришича, Хива шаҳрида яшовчи Шомми гурвак лақабли кишининг хотини шу касбни қилмаганлиги боис бир умр тўшакка миҳланиб қолган экан [9, 2019.].

Охирги тоифага кирувчи ғассолларнинг кўпчилиги аслида бошқа тайинли бир касб эгаси сифатида жамиятда юксак мавқени эгаллаб, ўз маҳалласи, вилояти ва ҳатто халқ ичида катта обрў-эътиборга эга шахслар бўлган ва ҳозир ҳам шундай. Жумладан, дала тадқиқотларидан шу нарса аниқландики, машҳур ҳофиз, Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артист мақомидаги шахс (ахборотчи унинг исми-шарифини сир тутишимизни илтимос қилди) ҳам чекка

қишлоқларга бориб, ғассоллик қиларкан [10, 2018.]. Албатта, бундай шахслар ушбу касб билан шуғулланишларини иложи борича сир тутишга ҳаракат қиладилар.

Хоразм воҳаси аҳолиси орасида жамиятда етук ғассолларнинг бўлиши кераклигини таъкидловчилар кўпчиликти ташкил қилади. Жумладан, Хива шаҳрида яшовчи Уллибиби она Ибрагимованинг фикрича, ювғич, яъни ғассол кундалик турмушда жуда зарур, чунки дейди у, **“жонсиз ётган онам ёки яқинимга қандай қарайман, бардошим етмайди. Мен каби катталар ҳам шу ҳолатда бўлгани учун уларнинг ҳам фикри меники каби бўлса ажабмас”** [9, 2019.]. Ҳақиқатдан ҳам дала тадқиқотлари давомида ўтказилган сўровномада қатнашган аҳолининг катта, кўпчилиги ғассолларнинг зарурлигини таъкидлади.

Мазкур ҳолат фақат Жанубий Хоразм ўзбекларигагина хос бўлиб, Шимолий Хоразм ўзбекларида марҳумни яқин қариндошлари ювиши юқорида баён этилди. Улар **“суягимизни бегонага ушламаймиз”**, деган ақидага риоя қилиб, марҳумни ювиш билан бирга уни қафанлаш ва лаҳадга қўйиш каби амалларни ҳам ўзлари, яъни марҳумнинг яқинлари бажаради. Бундай ҳолатни Фарғона водийси қипчоқларида ҳам кузатиш мумкин [6, Б. 114].

XX аср бошларида мурдашўй (ғассол)лар касоба уюшмаларига бирлашган, уларнинг ўз оқсоқоллари ва тасдиқланган Низомлари бўлган. Чаҳорёрлардан Ҳазрати Шоҳимардон – Эрларнинг шоҳи деб аталмиш Али ибн Абу Толиб ғассолларнинг пири ҳисобланган [11, С. 159-162]. Пайғамбаримиз соллаллоҳу алайҳи васалламнинг муборак жасадларини шу зот ювганлиги ислом тарихидан маълум.

Ғассоллар қадимги зардуштийликдаги ўлик хизматчилари – **насасалар**нинг рамзий авлодларидир. Биз қадимги зардуштийлик динига эътиқод қилувчилар ўзларини ўлик хизматчилари – **насасалар**дан доимо четга олганликлари ҳақидаги маълумотларга эгамиз. Ўтмишда улар меҳмонга ва тўйларга таклиф қилинмаган. Хонадонлардан ташқарида бўладиган кўплаб тантана ва маросимлар ҳамда оммавий сайиллардан улар расман ҳайдаб юборилмаса-да, одамлар ўзларини улардан четга олганлар ва уларга тегишли совғаларни уйларига жўнатганлар. Ҳаттоки, шундай маълумотлар мавжудки, ўтмишда ғассоллар бозорда юрган бўлса, бошқаларга зиён етказмасликлари учун ўзларининг келаётганлигини билдириб, кўнғироқ чалганлар. Ахборотчиларнинг маълумотларига кўра, Хоразм вилояти Урганч шаҳрида истиқомат қилган Бектурди ғассол бошига оқ чўғирма кийиб юрган ва уни кўрганлар бемалол таниб олишлари мумкин бўлган [10, 2018.].

Одатда, ғассоллар жуфт ҳолатда, яъни она-қиз, қайнона-келин, ота-ўғил бўлиб юрганлар. Мурдани ювишда уларга марҳумнинг яқинлари ёки қўшниларидан бирор киши ёрдамлашган. Ғассоллар майитни ювишда қўлларига қафанлик матосидан тайёрланган қўлқоп кийганлар. Ушбу қўлқоп, марҳум кекса киши бўлса, бефарзанд аёллар томонидан фарзандсизликка қарши магик восита сифатида олиб кетилган, агар ёш бўлса, қўлқоп шу хонадоннинг ўзида қолдирилган. Ғассолларга авваллари марҳумнинг кийим-боши берилган бўлса, ҳозирда эса бошдан оёқ янги либос совға қилинади [6, Б. 116-117].

Оила аъзосининг вафот этиши муносабати билан, унинг акаси, укаси, фарзандларидан бири ёки невараси **“йигини”** бошлаб беради, қолган эркаклар, фарзандлари ва яқинлари унга жўр бўлади. Аёллар йиғиси эса узоқ давом этади. Элшунос Г.П.Снесарев марҳум учун эркакларнинг бақариб, аёлларнинг эса сочини ёйиб йиғлашлари исломгача бўлган одатлардан бири эканлигини қайд этади [3, Б. 128]. Хоразмдаги Тўқ қалъа ва Гавр қалъадан топилган деворий суратлар ҳам мазкур одат исломдан олдин мавжуд бўлганлигини тасдиқлайди [17, С. 153]. Ушбу тасвирларда бир гуруҳ аёлларнинг ораста атрофида сочларини ёйиб, йиғлаб турганликлари яққол акс этган. Ислом дини эса бундай амалларни қатъий таъқиқлайди ва яқинларининг йиғиси туфайли майит азобланишидан огоҳлантиради. Бироқ, ҳамон зардуштийлик анъаналари таъсирида бўлган халқона тушунчаларга кўра, агар яқинлари йиғламаса, бу марҳумга нисбатан ҳурматсизлик ва эътиборсизлик ҳисобланади.

Кўни-қўшни, узоқдан келган қариндош ва хонадонга яқин бўлган аёллар ҳамдардлик билдириб йиғлашлари йиғловчилар сонининг ошишига сабаб бўлган. Ушбу жараёнда халқ орасидан махсус **йиғловчи аёллар – гўяндалар** етишиб чиққан. Гарчи, Хоразмда ушбу одат

урфдан қолган бўлса-да, республиканинг дашт ҳудудларида жаноза маросимига махсус гўяндалар ёллаб, олиб келиниши одати ҳалигача давом этмоқда.

Хоразм воҳаси аҳолиси орасида жаноза куни оила аъзоси бўлган аёлларнинг ёши каттаси, агар майит ёш оламдан ўтган бўлса, унинг аёли ёки онаси кўллари кўкракларига уриб, сочларини турли томонга ёйиб, “*дод*” солиб, худди зардуштийлардаги сингари йиғлашларига гувоҳ бўлинди.

Маълумки, Хоразмда майитга жаноза ўз ҳовлисида ўқилади. Ҳозирги кунда жаноза ўқилаётган пайтда аёлларнинг баланд овоз чиқаришларига йўл қўйилмайди. Агар бунинг иложи бўлмаса, жаноза пайтида ҳовлининг эшиги ёпиб қўйилади. Жасад ювилиб, марҳум жаноза ўқиш ва дафн этиш учун олиб чиқилганидан кейин, у ётган ва ювилган хона ичида исирик тутатилади.

Марҳумни ювишдан олдин, унга оқ матодан кафан тайёрланади. Ҳозирги кунда Хоразмда майитга кафанлик учун 20–30 метр атрофида оқ мато – сурп олинади. Ахборотчиларнинг маълумотига кўра, марҳум оёқ томони билан хона ва ташқи эшикдан олиб чиқилган, жаноза ўқиладиган жойга эса боши томони билан олиб борилган [12, 2014]. Хоразм аҳолисининг ушбу одатига ўз вақтида Г.П.Снесарев ҳам аҳамият берган эди [11, С. 116]. Мазкур одат насронийларда ҳам мавжуд бўлиб, уларда фақат майитгина оёғи олдинга қилиб кўтарилади, тирик инсонни бу тарзда кўтариш эса қатъиян таъқиқланади.

Марҳумни остонада уч марта кўтариб тушириш одати Ўзбекистоннинг бошқа вилоятларида бўлгани сингари Хоразмда ҳам мавжуд. Ушбу амал мазкур хонадонда қайта ўлим бўлмасин, деган ниятда бажарилади. Хонқалик ахборотчининг фикрича, тобутнинг хонадон бўсағасига уч марта қўйиб олиниши марҳумнинг ўз хонадони билан охириги марта видолашувини англатади [7, 2018].

Воҳа аҳолиси ўртасида майит узоқ ушлаб турилмасдан, тезда дафн этилган, ушбу одат ўликдан ҳадиксирашга асосланган зардуштийлик қарашларидан келиб чиққан. Юқорида таъкидлангидек, зардуштийликда майит нопок ҳисобланиб, тирик инсонларга зарар етказишининг олдини олиш мақсадида марҳумни тезда дафн қилишга ҳаракат қилинган [11, С. 128-129]. Гурланлик ахборотчиларнинг қайд қилишича, қўшни аёл тонг саҳарда вафот этган, марҳуманинг жанозаси эса шу куни ўқилган [12, 2014.]. Аслида, ислом динида ҳам майитни узоқ ушлаб турмасдан, тезда дафн этиш буюрилган.

Олдинги фаслларда қайд этилганидек, аза бўлган хонадонда уч кунгача овқат тайёрланмайди, уни кўни-қўшнилари ва қариндош-уруғлари олиб келади. Хонқа туманида эса майит чиққан хонадонда 7 кунгача овқат пиширилмайди. Кузатишларимиз натижасида шу нарса маълум бўлдики, Хива тумани қишлоқларида марҳумнинг учи (вафотининг уч кун бўлганда) куни ош тайёрланиб, уни томга сепилади. Қушлар учун тайёрланган ушбу таом “*қўқин оши*” деб аталади. Ахборотчиларнинг берган маълумотига кўра, аҳолининг тасавурида одам вафот этганидан кейин унинг руҳи қушга айланади ва томга сепилган “*қўқин ош*”ни истеъмол қилади [18, 2019.].

Хонқа туманида жаноза куни 7 та пўссиқ (чалпак) тайёрланади ва маросим тугаганидан кейин жанозада қатнашган аёлларга тарқатилади. Мазкур егулик Хонқа, Хива, Ҳазорасп ва Боғот туманларида белгиланган аёл томонидан ҳар куни эрталаб тайёрланган ва ҳар кун биттадан камайтириб борилиб, марҳумнинг “*еттиси*” куни пиширилган охириги бир дона пўссиқ ҳам муллага берилган [19, 2019.].

Урганч туманида жаноза куни пиширилган пўссиқлар марҳум тобути билан бирга қабристонга олиб борилиб, ўша ерда гўрмон (гўрков)га берилган [10, 2018.]. Ўзига тўқ оилаларда эса жаноза куни қўй сўйилган.

Зардуштийларнинг замонавий дафн маросимларини тадқиқ қилган Маҳмуд Катрианинг ёзишича, зардуштийлар эътиқодига кўра, марҳум вафотидан кейин уч кун мобайнида оламдан ўтган одамнинг руҳи ўзининг танасига қайта кириш мақсадида айланиб юрар экан. Шунинг учун ҳам унинг яқин қариндошлари томонидан марҳум чиққан уйда уч кеча-кундуз муқаддас олов ўчирилмайди [6, Б. 120].

Хоразм вилояти туманларида ҳам марҳум хонадониди маълум бир муддат хонада чироқ ёқиб қўйилган. Зардуштийлардагига ўхшаш бундай одатлар Хонқа ва Хоразмнинг бошқа жойларида чироқ марҳумнинг уйида қирқ кун, Гурланда етти кун, Хивада эса ўлик ювилган жойда уч кун давомида ёқиб қўйилишида ўз аксини топган. Г.П.Снесаревнинг маълумотига қараганда, Хонқа туманида чироқ ёнида бир пиёла сув ҳам қўйилган [3, Б. 128]. Воҳа худудида олиб борилган тадқиқотлар давомида ушбу одат бошқа туманларда ҳам кузатилди [10, 2018.]. Шу билан бирга, қўшни қорақалпоқларда дафн маросимидан кейин қирқ кун мобайнида арвоҳ учун чироқ ёқилиб, унинг ёнига буғдой ва сув қўйиб қўйилган [13, С. 154].

Хоразм ўзбеклари урф-одатларида мурданинг айрим буюмларига табу эълон қилинган. Одатда, қафанга ўралган ўликнинг устидан яна бир кўрпа ёпилади. Бундай кўрпалар оила учун махсус тайёрланади ва ишлатилиб бўлинганидан кейин болаларнинг қўли етмайдиган баланд жойга тахлаб қўйилади [3, Б. 131]. Ушбу кўрпа мурда дафн этилгандан сўнг уйга олиб келиниб, бир кеча томга ёйиб қўйилади ва ўзига хос равишда *“тозаланади”*. Мазкур кўрпани Янгиариқ тумани аҳолиси *“халол кўрпа”* деб атайти ва бошқа худудлардан фарқли равишда қабристонда қолдирилмасдан, кундалик турмушда фойдаланилади [14, 2020.].

Бир кеча томга ёйиб қўйишдан асосий мақсад, кўрпани юлдузлар кўриши керак. Ушбу одат халқ орасида *“юлдуз кўрсин”* деб аталади [10, 2018.]. Бу ерда биз осмон жисмлари тозалаш хусусиятига эга, деган энг ибтидоий тасаввурга дуч келамиз. Бунга ўхшаш тушунча *“Авесто”*да ҳам мавжуд бўлиб, унга кўра, мурда теккан бирор кийимни тозалаш учун албатта, уни деразага қуёшга қаратиб ёйиб қўйиш зарур [15, Б. 14-15].

Тозаланиши шарт бўлган буюмлар сирасига нафақат кўрпа, шу билан бирга, тобутнинг бошига қўйилдиган ёстикча ҳам киради. Ушбу ҳодисага алоқадор удумлардан яна бири ўрта асрларга оид бўлган Ваянган қабристониди ҳам кузатилди. Мурда дафн этилганидан кейин ёстикчалар *“кун кўрсин”*, деб қабристонга ташлаб кетилади. Мазкур одат ҳам зардуштийлик динига оид бўлиб, *“Вендидат”*да ёзилишича, бундай ёстикчаларга суяк терилиб, кейин улар қуёш нури остига ташлаб қўйилган [16, Б. 49-51].

Марҳум тобутининг қабристонда қолдирилиши ҳам ўша одатларнинг давомийлигини эслатади. Ҳар бир майитга алоҳида тобут ясаиб, дафн маросимидан кейин уни синдириб, қабристонда қолдириш қорақалпоқларда кенг тарқалган бўлиб, ҳозиргача ушбу одат давом этиб келмоқда. Хоразмда олдинлари бундай бир марталик занги (тобут)лар ходалардан ясалган бўлса, ҳозирги пайтда калта оёқли қутига ўхшатиб, тахтадан яшаш урфга айланмоқда.

Майитни айнан қабристоннинг қайси жойига дафн этишнинг ҳам ўз тартиб-қоидалари мавжуд. Одатда, марҳум кўпинча отасининг ёнига, аёл киши бўлса, эрининг қабри ёнига дафн этилади ва шу тариха оилавий хилхона вужудга келади. Қўшнилари ва қариндош-уруғлар Рамазон ва Қурбон ҳайити кунлари марҳумнинг хонадонига бориб, дуо-фотиҳа қиладилар, унинг яхши хислатлари эсга олиниб, оила аъзоларига соғлиқ-омонлик тиланади.

Шу ўринда қайд этиш жоизки, Хоразмда мотам маросимларида зардуштийлик анъаналари сақланиб қолганлигини дафн этиш усуллари ҳам тўла тасдиқлайди. Зардуштийликда мурда асосан, ер устига қўйилган ёки унинг суяклари махсус остодонларга жойланиб, наусларга дафн этилган. Чунки, уларда ер муқаддас ҳисобланиб, мурда эса гуноҳлар йиғиндиси ва нопок саналган.

Турли сағана ва қутилар воситасида мурдани тупроққа эмас, ернинг устига кўмиш Жанубий Хоразм ўзбекларининг дафн маросимлари учун характерли хусусият ҳисобланади. Аслида, мурдани ерга кўмилмасдан, сағанадаги тоқчаларга дафн этиш усули ўтмишда Ўрта Осиёнинг турли худудлари, хусусан, қадимийликка дахлдор кўхна воҳалар (Бухоро, Самарқанд, Шаҳрисабз ва б.)даги халқлар орасида кенг тарқалган.

Сағана эса мазор усти иншооти сифатида худудий жиҳатдан кенг тарқалган. Аммо, кўпинча ерости сағанасининг устига қурилган иншоот сиртқи сағана сифатида сақланиб қолган. Ушбу одат кейинги даврлардаги ўзгаришлар билан боғлиқ.

Хоразм воҳаси қабристонларини кузатиш ва дафн этиш усуллари воҳа аҳолисининг этногенетик таркиби билан узвий боғлиқ эканлигини кўрсатади. Воҳа худудида расм бўлган

ернинг устига дафн этиш усули асосан, Ҳазорасп, Хонқа, Боғот, Урганч, Хива, Янгиариқ ва Шовот туманларида кенг тарқалган.

Хоразм тарихи ва этнографиясини ўрганган тадқиқотчилар аҳолининг қадимда ўз уруғ-қабиласини унутган ва маданий жиҳатлари билан энг қадимги ўтроқ халқнинг авлодлари сифатида баҳолайди. Ушбу аҳоли орасида ўзини “*сапм*” деб ҳисобловчилар ҳам учраб турадики, бу тасодифий эмас. Хоразм тарихида ушбу аҳоли қатлами энг қадимги этнографик гуруҳга мансуб бўлиб, уларнинг кундалик турмуш тарзи, урф-одат ва маросимлари ҳамда афсоналарида қадимги зардуштийлик анъаналарига оид унсурлар барқарор сақланиб қолган. Асрлар давомида ҳукмронлик қилган ислом дини зардуштийликдаги мурданинг нопоклиги ақидасидан келиб чиққан ер усти дафн усуллари билан боғлиқ анъана ва қарашларни анчамунча сиқиб чиқаришга эришган.

Ҳозирда ушбу усулдаги дафн этиш услуби ер ости сизот сувларининг яқинлиги билан боғланади. Масаланинг моҳиятини таҳлил қилиш бундай асосларнинг ҳал қилувчи ролини рад этади. Чунки, Зарафшон воҳасининг сизот сувлари юқорида жойлашган ҳудудларида қиш ойларида лаҳад остида сизот сувлари қалқиб турса-да, сағана қурмасдан, остига ғўзапоя ёки сомон тўшалиб, майит сув устидан дафн этиладики, бу ҳам яна бир бор фикримизни тасдиқлайди.

Бундан ташқари, кўп жойлар (масалан, Хива)да ер ости сувлари сатҳи унчалик баланд бўлмаса-да, бу ерда мурдани ер устига дафн қилиш анъанаси ҳукмронлик қилади. Аксинча, сизот сувлари сатҳи баланд бўлган баъзи ҳудудлар (масалан, Питнак), шунингдек, Амударё дельтасида яшайдиган Шимолий Хоразм ўзбеклари ва қорақалпоқларда мурда ер остига дафн этилади (Аслида, ернинг намлиги боис ер устига дафн қилишнинг негизида нопок мурданинг сув билан тўқнаш келиши ва уни ифлос қилиши тушунчаси билан боғлиқ. Қабристон орқали ариқ ўтказмасликнинг сабабларидан бири ҳам ўшадир. Хива атрофида биз ёзиб олган маълумотга биноан, қабристонга охириги мурда қўйилгандан кейин 40 йил ўтгачина, ўша ҳудуддан ариқ ўтказиш мумкин. Бу ерда яна “Вендидат”ни эслашга тўғри келади. Унда ёзилишича, ўлик кўмилган жойга бир йилгача сув юбормаслик керак. Ариқ қазиш муддати “Вендидат”да 50 йил қилиб белгиланган).

Хоразмнинг шимолий ва жанубий ҳудудлари (Гурлан ва Ҳазорасп туманларининг жануби-шарқий қисмлари)да дафн қилиш аралаш усулда амалга оширилиб, мурда ер устига ҳам, ер остига ҳам дафн этилади.

ХУЛОСАЛАР.

Юқорида қайд қилинган тарихий далиллардан келиб чиқиб, қуйидаги хулосалар билан яқунлаш мумкин.

Хоразм воҳаси аҳолисининг никоҳ маросимлари ва вафот этган одамни дафн қилиш расм-русумларининг илдизлари қадимий аجدодларимиз урф-одатларига бориб тақалади. Никоҳ қадимдан муқаддас саналиб, келгуси авлодлар давомийлигига хизмат қилишнинг ягона воситаси эканлиги англаб етилган бўлса, бу оламни тарқ этиш эса инсон фаолиятининг якуний босқичи ҳисобланиб, унинг руҳига ҳурмат бажо келтирилиб, мазкур ҳолатлар билан боғлиқ тарзда амалга ошириладиган расм-русумларда воҳа аҳолиси орасида муайян умумийлик мавжуд бўлса-да, турли географик ҳудуд ва этник бирликнинг ўзига хос хусусиятлари ҳам алоҳида намоён бўлиши ўз тасдиғини топди. Никоҳ ва дафн маросимларида зардуштийлик анъаналарининг замонавий кўринишлари билан аралаш тарзда бўлса-да, ханузгача сақланиб қолганлиги, уларнинг тарихий илдизлари нақадар теран эканлигидан далолат беради.

Вафот этган одамни дафн қилишда амал қилинадиган ва мазкур жараён билан бевосита боғлиқ удумлар фақат марҳумнинг руҳини ёд этиш эмас, шу билан бирга, унинг ортида қолган, ғамга ботган оила аъзолари ва қариндош-уруғлари учун таскин берувчи ҳамда юпатувчи маросимлар ҳисобланади. Шу билан бирга, аҳоли томонидан ўтказиладиган дафн маросимлари ва у билан боғлиқ расм-русумлар замон ва макон, табиат ва инсон ўртасидаги ўзаро боғлиқликни ҳам изоҳлайди. Негаки, инсон туғилишидан тортиб, то ҳаётининг охиригача бўлган вақтда табиатнинг ажралмас қисми сифатида муайян маконда фаолият олиб

бориб, ўтмиш ва келажакни ўзаро боғлаб, ҳаётий тажрибаларини келгуси авлодларга етказувчи биологик мавжудот ҳисобланади.

Иқтибослар / References / Сноски

1. Бўриев О., Шойимардонов И. Тириклар қалбида мангу // Фан ва турмуш. –1994. –№2. – Б. 25; Кармышева Б.Х. Арханчская символика в погребально-номинальной обрядности узбеков Ферганы // Древние обряды, верования и культы народов Средней Азии. –М.: Наука, 1986. Насриддинов К. Ўзбек дафн ва таъзия маросимлари. –Т.: Мерос, 1996; Жаббаров И. Дресвянская духи, святые, боги Средней Азии. –Т., 1992; ўша муаллиф. Ўзбек халқи этнографияси. –Т.: Ўқитувчи, 1994; Снесарев Г.П. Реликты домусульманских верований и обрядов у узбеков Хорезма. –М.: Наука, 1969; Рапопорт Ю.А. К вопросу о Хорезмских статуарных оссуариях // КСИХ. Вып XXX. –М., 1958; Андреев М.С. Таджики долины Хуф (Верховья Амудары). Вып 1. –Сталинабад, 1953.
2. Мейтарчиен М.Б. Зороастрийский погребальный обряд (хронологический локальный вариант). –М., 1992; ўша муаллиф. Погребальный обряд зороастрийцев. –М., 2001.
3. Снесарев Г.П. Хоразмликларнинг мусулмонликдан аввалги маросимлари... –Б. 109-110; Рапопорт Ю.А. К вопросу о Хорезмских статуарных оссуариях // КСИЭ. Вып XXX. –М., 1958. –С. 63.
4. Дала ёзувлари. Хоразм вилояти Хива ва Хонқа туманлари. 2013 йил.
5. Дала ёзувлари. Қорақалпоғистон Республикаси Амударё тумани Ктай қишлоғи. 2017 йил.
6. Аширов А.А. “Авесто”дан мерос маросимлар... –Б. 19.
7. Дала ёзувлари. Хоразм вилояти Хонқа тумани. 2018 йил.
8. Дала ёзувлари. Хоразм вилояти Урганч тумани Ғалаба қишлоғи. 2020 йил.
9. Дала ёзувлари. Хоразм вилояти Хива шаҳри Қалтаминор маҳалласи. 2019 йил.
10. Дала ёзувлари. Хоразм вилояти Урганч тумани Қоровул, Ғалаба ва Дўрман қишлоқлари. 2018 йил.
11. Снесарев Г.П. Реликты домусульманских верований узбеков Хорезма.... –С. 159–162.
12. Дала ёзувлари. Хоразм вилояти Гурлан шаҳарчаси. 2014 йил.
13. Турекеев К.Ж. Современные представления каракалпаков, связанные с традицией почитания духов предков // Вестник антропологии. 2019. –№ 4. –С. 154.
14. Дала ёзувлари. Хоразм вилояти Янгиариқ тумани Остона қишлоғи. 2020 йил.
15. Авесто. Вендидот. Т. VII... –Б. 14–15.
16. Авеста. Вендидот. Т. VI.... –Б. 49–51; Иностранцев К.А. О древнеиранских погребальных обычаях и постройках.... –С. 102.
17. Гудкова А.В. Ток-кала. – Ташкент: Фан, 1964. –С. 153.
18. Дала ёзувлари. Хоразм вилояти Хива тумани Дашёқ қишлоқи. 2019 йил.
19. Дала ёзувлари. Хоразм вилояти Хива, Хонқа, Боғот ва Ҳазорасп туманлари. 2019 йил.

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

1 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»
TOM 1, HOMEP 1

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE
VOLUME 1, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000